

«СМЕРТЬ БОГА» ПРОТИВ БЕССМЕРТНЫХ ЛЮДЕЙ В ЭПОХУ
БИОТЕХНОЛОГИЙ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО
КОНЕЧНОСТИ В ПОСТСЕКУЛЯРНОМ МИРЕ

Полвонова Мохимбону

Bonupolvonova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18059518>

В смерти – жизнь.

- Мария Корелли, «Скорь Сатаны»

План:

1. Введение.
2. Технология – путь к бессмертию.
 - 2.1 Нейротехнология.
 - 2.2 Геномное редактирование.
 - 2.3 Антропизм.
3. Конфликт – религия.
 - 3.1 Жизнь (биологически) конечна. Жизнь после смерти. Ответ за поступки.
 - 3.2 Смысл жизни – старый/новый.
4. Решение и рекомендации для Узбекистана.

Рис.1 План

Объект исследования - радикальное продление жизни. Предмет исследования - формирование потенциального класса «биологически бессмертных» элит и сопутствующие социальные и религиозные конфликты.

Цель данного исследования - изучить, как технологии радикального продления жизни могут привести к появлению «бессмертных» элит и какие последствия это создаёт для общества и религии, включая специфику Узбекистана.

Главные задачи - рассмотреть современные технологии продления жизни (1), выявить социальные последствия и риски (2), проанализировать религиозные противоречия и трансформацию представлений о жизни и смерти (3), предложить пути регулирования и адаптации и на примере Узбекистана разработать рекомендации (4).

Актуальность темы - интенсивное развитие биотехнологий делает радикальное продление жизни реальной перспективой, способной изменить социальную структуру и мировоззрение. Для стран с сильными религиозными традициями, таких как Узбекистан, вопрос особенно важен и требует предварительного научного анализа.

Интерпретация основных понятий и терминов

Иммортализм - система взглядов, основанная на стремлении избежать смерти или максимально отдалить её. Иммортализм = бессмертие.

Трансгуманизм - рационалистическое мировоззрение, основанное на осмыслении достижений и перспектив науки, которое признает возможность и желательность фундаментальных изменений в положении человека с помощью передовых технологий с целью ликвидировать страдания, старение и смерть, а также значительно усилить физические, умственные и психологические возможности человека.¹ Трансгуманизм = эволюция человека через технологии (включая бессмертие, но не ограничиваясь им).

Нейротехнология - технологии, которые используют или помогают понять работу мозга, мыслительные процессы, высшую нервную деятельность, в том числе технологии по усилению, улучшению работы мозга и психической деятельности.²

Редактирование генома - это намеренное внесение конкретных изменений в последовательность ДНК живых клеток или организма. В более широком смысле под этим термином понимают любые направленные манипуляции с геномами живых объектов.³

Антропизм (антропоцентризм) - философское мировоззренческое представление, согласно которому человек есть средоточие Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий.

1. Введение

Современное развитие биотехнологий, нейротехнологий и методов геномного редактирования ставит под вопрос традиционные представления о человеческой конечности. Радикальное продление жизни и идея технологического бессмертия, ранее воспринимавшиеся как научная фантастика, постепенно становятся предметом научных исследований и общественных дискуссий. В рамках трансгуманистического и имморталистского подходов смерть рассматривается не как неизбежный предел, а как техническая проблема, потенциально подлежащая решению. Однако подобное переосмысление человеческой природы вступает в острое противоречие с религиозными мировоззрениями, в которых жизнь и смерть находятся в сфере божественной воли, а конечность существования придаёт смысл человеческим поступкам. В постсекулярном мире это противоречие формирует глубокий социальный и ценностный конфликт, особенно актуальный для обществ с сильными религиозными традициями, включая Узбекистан.

¹ Факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ (2022). *Феномен трансгуманизма: человек как медиа средство*. Доступно по адресу: <https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/584934134.pdf> [Дата обращения: 2022 г.].

² Лекция № 6.

³ SkyGen (2021). *Редактирование геномов*. Доступно по адресу: <https://www.skygen.com/podderzhka/obzory/29-redaktirovanie-genomov/> [Дата обращения: 1 апреля 2021 г.].

Данное исследование направлено на анализ технологий радикального продления жизни и их философских, социальных и религиозных последствий, а также на выявление возможных рисков и путей адаптации общества к данным вызовам.

1.3 Технология – путь к бессмертию

«Счастливым человека делает одно и только одно - приятные ощущения в теле», пишет Юваль Ной Харари в своей книге «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня».

Сегодня мы живём в период начала Четвёртой промышленной революции - технологии развиваются с невероятной скоростью. Особенно в последние годы мы наблюдаем большие достижения в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые вновь разжигают дискуссию о технологической сингулярности – моменте, когда ИИ превзойдёт человеческий интеллект и выйдет из-под нашего контроля.⁴ Известный футуролог Рэй Курцвейл отмечает, что сингулярность наступит в 2045 году.⁵ Трудно понять куда движется технология в целом в долгосрочной перспективе. Поэтому учёные пытаются создавать классификации. Самая известная - это классификация Клауса Шваба, который выделил три больших направления развития технологий, называемых «мегатрендами»: физические, цифровые, биологические.⁶ Последний блок интересен тем, что именно он меняет нас самих. Первого декабря 2025 года выходят новости о том, что биотехнологическая компания из американского Майами Immorta Bio представила вакцину, которая удваивает продолжительность жизни.⁷ «Мозговой взлом» при помощи нейротехнологии - уже не то, что когда-то казалось чем-то из области фантастики.⁸ И в то время, как ученые редактируют геном и сажаются за это в тюрьму (пример: Хэ Цзянькуя), многие ученые требуют за него поддержку и защиту, что доказывает потребность мира в технологиях в области биологии.⁹

2.1 Нейротехнология

А насколько далеко мы находимся от того момента, когда стремительно развивающиеся технологии в конечном итоге приведут к бессмертию? Интерфейс «мозг-компьютер» (BCI – brain-computer interface) уже используется сегодня преимущественно для медицины: *восстановление функций у парализованных, лечение заболеваний*. В перспективе технологии могут выйти за рамки медицины и стать средством усиления человеческих способностей: *память, восприятие, управление, сенсоры, когнитивное расширение*. То есть - шаг к «усиленному сознанию».¹⁰ По мере того, как интеграция

⁴ Хабр (2025). *Технологическая сингулярность: приближаемся ли мы к точке невозврата?* Доступно по адресу: <https://habr.com/ru/articles/880390/> [Дата обращения: 7 февраля 2025 г.].

⁵ Ray Kurzweil (2005) *The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology*. The Viking Press.

⁶ Лекция №6.

⁷ Холод (2025). *Ученые создали продлевающий жизнь на 100% препарат*. Доступно по адресу: <https://holod.media/2025/12/01/preparat-prodlevayushhij-zhizn/> [Дата обращения: 1 декабря 2025 г.].

⁸ The World Economic Forum (2025). *The neurosecurity stack: How we balance neurotechnology's opportunity with security*. Доступно по адресу: <https://www.weforum.org/stories/2025/10/neurosecurity-balance-neurotechnology-opportunity-with-security/> [Дата обращения: 7 октября 2025 г.].

⁹ BBC (2023). *China's new human gene-editing rules worry experts*. Доступно по адресу: <https://www.bbc.com/news/science-environment-64857311> [Дата обращения: 6 марта 2023 г.].

¹⁰ Roelfsema, Pieter R.; Denys, Damiaan; Klink, P. Christiaan (2018) "Mind Reading and Writing: The Future of Neurotechnology." *Trends in Cognitive Sciences*, Volume 22, Issue 7, 598 – 610. https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/246829499/Mind_Reading_and_Writing_The_Future_of_Neurotechnology.pdf

технологий с человеческим телом становится всё более совершенным, она обладает потенциалом продлевать жизнь и улучшать здоровье людей, тем самым фундаментально переосмысливая концепцию человечества.¹¹

Футуролог Рэй Курцвейл сравнивает старение и смерть с обыкновенной болезнью, к которой, в конце концов, также, подберут нужное лекарство.¹² Современный технический прогресс, особенно трансгуманистический и постгуманистический подходы, рассматривает *смерть как проблему*, которую необходимо преодолеть технически. В этом контексте стремление к цифровому бессмертию в сочетании с желанием преодолеть биологические ограничения приводит к появлению радикальных решений в таких областях, как передача сознания, искусственный интеллект и нейротехнологии.¹³

2.2 Геномное редактирование

Возможности редактирования генома включают не только устранение генетических болезней, но и создание «новых» организмов, генетическую модификацию животных/растений, а также потенциально - модификацию человеческого генома.¹⁴

Иммортализованные клеточные линии являются мощным инструментом для биологических, биохимических и биологических исследований роста, дифференцировки и старения. Они также используются в иммунологии, гематологии и токсикологических исследованиях.¹⁵ Или, наоборот, геномное редактирование может помочь останавливать рост клеток, как в случае рака. Как показывается в одном исследовании биологическое бессмертие - это не норма для многоклеточных организмов, но не для рака.¹⁶ Хотя ученые утверждают, что еще слишком рано говорить о «победе над смертностью», но по Закону ускоряющейся отдачи (каждый новый шаг ускоряет последующие) Рэя Курцвейла эти времена долго ждать себя не заставят. И с большой вероятностью, таким «преимуществом» будут выделены сначала элита с хорошими финансами, а позже это станет доступным даже для простого человека.

2.3 Антропизм

Ю. Харари писал: «Апгрейд людей в богов может идти одним из трех путей: биоинженерия, киборг-инженерия и инженерия неорганических существ... Раньше Homo Sapiens был одним из тысяч действующих лиц. В новой теистической драме он получил роль героя, вокруг которого вертится Вселенная». Антропизм или Антропоцентризм - философское представление, согласно которому человек есть средоточие Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий. Данное воззрение сформировал Сократ. Эпикур

¹¹ Moussa, Dany, and Hind Moussa. 2024. "The Architecture of Immortality Through Neuroengineering" *Philosophies* 9, no. 6: 163. <https://doi.org/10.3390/philosophies9060163>

¹² blog.imena.ua (2013). *Курцвейл считает, что нанотехнологии подарят человечеству вечную жизнь*. Доступно по адресу: <https://www.imena.ua/blog/google-eternity/> [Дата обращения: 10 октября 2013 г.].

¹³ Kaya, Mustafa. "From stoic memento mori to digital immortality: Modern quests and transhumanist tendencies in the face of death." *Synesis* 17.3 (2025): 1-24.

<file:///C:/Users/MSI/Downloads/Dialnet-FromStoicMementoMoriToDigitalImmortality-10440819.pdf>

¹⁴ Khalil, Ahmad M. "The genome editing revolution." *Journal of genetic engineering and biotechnology* 18.1 (2020): 68. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s43141-020-00078-y.pdf>

¹⁵ Chalak, Mahla, et al. "Cell immortality: in vitro effective techniques to achieve and investigate its applications and challenges." *Life* 14.3 (2024): 417. <https://www.mdpi.com/2075-1729/14/3/417>

¹⁶ Hayflick, Leonard. "A brief history of the mortality and immortality of cultured cells." *The Keio journal of medicine* 47.3 (1998): 174-182. https://www.jstage.jst.go.jp/article/kjm1952/47/3/47_3_174/_pdf

проповедовал, что поклонение богам - это пустая трата времени. А с эпохи Возрождения человек в философии перестаёт рассматриваться как причастный к Богу. Немецкий философ Фридрих Ницше создал понятие «Смерть Бога», которое толкуется как возможность человека самому начать творить и дарить, а не желать и брать.

В 19–20 вв. по мере углубления секуляризации (концепция: правительство и другие источники норм права должны существовать отдельно от любого типа религий) антропоцентризм принимает формы открытого богоборчества. По словам Л. Фейербаха, религия становится вампиром человечества, пожирающим его плоть и кровь, поэтому человек должен устранить Бога, чтобы обрести подлинное величие, которое он неправомерно передал Богу, тем самым истощив и опустошив самого себя.¹⁷ И как было уже написано выше, технологические улучшения в биологии шаг за шагом пытаются привести к бессмертию, этим только развивая идею антропоцентризма.

2. Конфликт – религия

В общей сложности 75,8% населения мира по состоянию на 2020 год идентифицировали себя с какой-либо религией. Остальные 24,2% не идентифицировали себя ни с какой религией, что делает людей без религиозной принадлежности третьей по величине группой в данном исследовании после христиан и мусульман.¹⁸ В религиях жизненный цикл и смерть является сферой божественной власти. Верится, что только Бог дает и забирает жизнь. А стремление к бессмертию при помощи технологий воспринимается как попытка переписать божественные законы, собственную судьбу и вмешаться в космический порядок. Это вызывает сильный религиозный протест, потому что человек начинает претендовать на статус, близкий к божественному. Последователи философии стоицизма считали, что и император, и раб одинаково могут быть счастливыми, потому что счастье не в деньгах, а в принятии судьбы.

3.1 Жизнь (биологически) конечна. Жизнь после смерти. Ответ за поступки

Любой человек рано или поздно умирает и прекращает существовать в физическом мире. Раньше еще до секуляризации у религиозных институтов был контроль за похоронными ритуалами, что позволяло транслировать представление о жизни и смерти в обществе. Кроме этого порождалось доверие к тому, что степень поддержки церкви и участия в ее жизни напрямую влияет на загробную жизнь покойника. Но в постсекулярном

Рис.2

Note: The "Religiously unaffiliated" category consists of people who do not identify with any religion.

¹⁷ Большая российская энциклопедия (2004–2017) АНТРОПОЦЕНТРИЗМ. Доступно по адресу: <https://old.bigenc.ru/philosophy/text/702474>

¹⁸ Pew Research Center(2025) *How the Global Religious Landscape Changed From 2010 to 2020*. Доступно по адресу: <https://www.pewresearch.org/religion/2025/06/09/how-the-global-religious-landscape-changed-from-2010-to-2020/> [Дата обращения: 9 июня 2025 г.].

мире смерть становится персонализированной. Индуисты, которые составил почти 15% от всего населения (2020) сжигают умершего и пепел развеивают над поверхностью реки. Хотя они живут с идеей о реинкарнации (перерождение), но все равно в конечном итоге душа прекращает свой жизненный цикл: освобождение (мокша) - слияние с высшей реальностью (Брахманом).¹⁹ Он становится полностью свободным и больше не будет рождаться заново, не будет страдать, стареть, болеть и т.д. Кажется, что именно индуисты могли бы поддержать идею трансгуманизма и иммортализма. Но именно все школы индуизма согласны в одном: чтобы освободиться, нужно избавиться от всех земных желаний и полностью освободить сознание от привязанности к материальному миру. В христианстве (почти 29% от всего населения) тело хоронят, «отдают» его земле, чтобы стать частью почвы и послужить зарождению новой жизни, что является стремлением переписать смерти более широкое значение по образцу жертвенной смерти Христа. Про смерть в Библии пишется следующие:

➤ *«В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не **возвратишься в землю, из которой ты взят**; ибо прах ты, и в прах **возвратишься**» (Быт. 3:19).*

➤ *«И **возвратится прах в землю, чем он и был**; а дух **возвратится к Богу, Который дал его**» (Еккл. 12:7).*

В католицизме даже после смерти человека за него продолжают молиться его родные. Также как и в исламе. Но протестанты, как и мусульмане верят, что каждый человек предстает перед смертным судом в одиночестве. Мусульмане также верят (почти 27% от всего населения), что добрым знаком считается умереть в пятницу. Про смерть в Коране пишется следующие:

➤ *«Никто из людей до тебя [Мухаммад] не был вечным. И когда ты умрешь [являясь человеком по своей природе], думаешь, они [твои недруги] так и не умрут [будут вечно жить на земле, не понеся ответ за свои злодеяния]?! [А потому не стоит беспокоиться, каждый получит заслуженное им не от тебя, а от Бога. Смерть приземляет, отрезвляет.]*

Всякая душа почувствует вкус смерти [никому не избежать этого непростого переходного состояния от мирского к вечному]...И к Нам вы [все до единого] будете возвращены» (Св. Коран, 21:34, 35).

➤ *Нет сомнения в том, что Час (Конец Света) настанет и Он [Господь, прежде умертвив лишь повелением Своим все формы жизни, вплоть до ангела смерти] **воскресит всех, кто в могилах** [оживит весь род человеческий, начиная Адамом и заканчивая последним родившимся человеком. Для чего? Чтобы вошли тела и души в вечность...]» (Св. Коран, 22:5–7).*

Делая вывод, в религиях физическое тело является временным, в отличие от души. Для них каждый человек однажды умрет и этот факт является неоспоримым.

3.2 Смысл жизни – старый/новый

Вера в то, что жизнь кончается в той или иной степени мотивирует проживать жизнь более осознанно и с ответственностью. Кроме этого религиозные люди, особенно мусульмане проводят большую часть своего времени в молитвах, чтобы в конце оказаться в

¹⁹ Nagaraj, Anil Kumar Mysore, Raveesh Bevinahalli Nanjegowda, and S. M. Purushothama. "The mystery of reincarnation." Indian Journal of Psychiatry 55.Suppl 2 (2013): S171-S176.

раю. Осознание смерти на протяжении веков оставалось значимым мотивом, повышающим ценность жизни и побуждающим к добродетельным поступкам. Если человечество станет бессмертным, то оно потеряет свой смысл и цель – попасть в рай, поэтому может даже перестанет делать добро, за которое тоже был обещан рай. Люди потеряют осознанность.

У них будет очень много свободного времени, который не знают как использовать.

Может быть перестанут писать книги, создавать искусство, зарабатывать деньги, чтобы стать богатым – все это можно сделать позже (времени много), а пока можно полежать с телефоном и бездельничать. Может быть, когда станет скучно человек найдет другой смысл, достигнет его, позже еще одну цель придумает... И так бесконечно. «В жизни нет ни сценария, ни драматурга, ни режиссера, ни продюсера... Смысла в ней тоже нет», писал Ю.Харари. С ним бы поспорил немецкий драматург Бертольт Брехт, который писал: «Бояться надо не смерти, а пустой жизни», писал. С большой вероятностью людям надоест неограниченность времени и шансов во всем. Значит смыслу большое значение дает именно ограниченность времени. Что дальше? Вероятно против данному тезису как антитезис наберет тренд эвтаназии (намеренное прекращение жизни), которая законно уже разрешена в Бельгии, Канаде, Колумбии, Люксембурге, Нидерландах, Новой Зеландии, Португалии, Испании и во всех шести штатах Австралии (май 2023). Но и это не будет одобрено со стороны религий. И, наконец, появится синтез – возвращение к религиям, где решение за длительность жизни снова будет выносить сам Бог. Американский юрист Кларенс Сьюард Дэрроу утверждал: «История повторяется. Это один из ее недостатков».

3. Решение и рекомендации для Узбекистана

Узбекистану предстоит выжить сразу два сложных тренда – иммортализм и, следом, эвтаназию. Общество даже если примет их, сделает оно это после долгого периода и сильного сопротивления. Во-первых, страна не может себе позволить такую роскошь как иммортализм. Потому что Узбекистан является лидером среди стран Центральной Азии по абсолютному демографическому росту. Наблюдается избыток рабочей силы, поэтому большая часть населения – трудовые эмигранты. Правительство принимает меры для их удержания и предоставления им рабочих мест внутри страны.²⁰ Но процесс с большой вероятностью будет длиться не одно десятилетие. Но если иммортализм будет в трендах, новое поколение будет охотно использовать его по отношению к старшему поколению.

Основной особенностью характера узбекской семьи является традиционно почтительное уважение к старшим по возрасту.²¹ И это может привести, что дети даже из своих последних денег будут пользоваться преимуществами биотехнологий, чтобы их родители и их родители хотя бы чуть больше были рядом с ними. **Какое есть решения для этого? В первую очередь, государству следует сотрудничать с лидерами ислама (ДУМ Узбекистана) для формирования официальной религиозной позиции относительно технологического бессмертия (1). Акцентировать внимание на том, что истинная**

²⁰ EURASIAN RESEARCH INSITUTE (2020) *Краткий обзор демографической ситуации в Узбекистане*. Доступно по адресу: <https://www.eurasian-research.org/publication/a-brief-review-of-uzbekistans-demographic-profile/?lang=ru> [Дата обращения: 10 июня 2020 г.].

²¹ Посольство Республики Узбекистан в Федеративной Республике Германия. *Культура Узбекистана*. Доступно по адресу: <https://www.uzbekistan.de/frontend/web/page/1157?language=ru>

ценность уважения к старшим лежит в заботе и облегчении страданий в их естественном цикле жизни, а не в попытке технологически «переписать божественные законы». Кроме этого, надо просвещать о рисках: проводить общенациональные кампании (серию скоординированных мероприятий, объединенных общей целью), разъясняющих не только высокие финансовые риски, но и этические, социальные и демографические последствия радикального продления жизни (например, угроза занятости молодого поколения (2), чтобы снова не вернуться в состояние трудовых эмигрантов. Во-вторых, пусть второго тренда – прибытие эвтаназики будет еще сложнее.

Тут на пути будет стоять следующий факт: узбеки обычно живут большими семьями, состоящими из нескольких поколений, поэтому предпочтение отдается большим домам.

Почему это мешает распространению эвтаназики? Решения о здоровье, особенно в критических ситуациях, часто принимаются коллективно старшими членами семьи. Идея того, что человек может автономно принять решение о прекращении жизни, противоречит этой парадигме. Кроме этого в больших семьях легко получить поддержку и успокоение.

Также около 95% населения являются мусульманами, что тоже может оказать серьезное сопротивление (2025).²² Идею легализации может выдвинуть только правительство. **Что тогда делать обществу? Самое сильное сопротивление можно видеть в лице религиозных авторитетов - управление мусульман, совет улемов, имамы. Они могут проповедями в мечетях пятничными намазами должны разъяснять позицию веры и акцентировать внимание на том, что государство предлагает «дешевое» решение (смерть) вместо дорогого, но человеческого (достойный уход) (1).**

Можно привлекать врачей, юристов, психологов для экспертных заключений об опасностях злоупотреблений (2). А также вероятно могут помочь массовые заявления врачей и медсестер о том, что они отказываются по этическим и религиозным соображениям принимать участие в процедуре эвтаназики (3).

Вывод

Радикальное продление жизни (иммортализм) с помощью современных биотехнологий (нейротехнологии и геномное редактирование) является выражением трансгуманизма и антропоцентризма, рассматривающих смерть как технически устранимую проблему. Актуальность темы обусловлена потенциалом технологий кардинально изменить социальную структуру и мировоззрение. Внедрение иммортализма неизбежно приведёт к религиозно-экзистенциальному конфликту, поскольку технологическое бессмертие противоречит представлениям мировых религий (Ислам, Христианство, Индуизм) о божественной власти над жизнью и смертью. Это может привести к потере смысла жизни, так как осознание конечности является ключевым мотивом для добродетельных поступков и стремления к загробной жизни. Антитезисом неограниченности жизни может стать тренд на эвтаназию. И для Узбекистана, как страны с высоким демографическим ростом и сильными религиозными традициями, эти тренды несут двойной вызов. Во-первых, иммортализм угрожает финансовым разорением семей из-за традиционного уважения к старшим, которое может вынудить тратить последние

²² THE ASSOCIATION OF RELIGION DATA ARCHIVES. *National / Regional Profiles*. Доступно по адресу: <https://www.thearda.com/world-religion/national-profiles?u=236c>

средства на дорогие процедуры. Во-вторых, эвтаназия столкнется с сильным сопротивлением со стороны ислама и традиции коллективного принятия решений в больших семьях.

Для регулирования государству необходимо сотрудничать с религиозными лидерами (ДУМ Узбекистана), чтобы перенаправить ценность уважения к старшим на заботу и облегчение страданий в естественном цикле жизни, а не на технологическое продление.

Также важно проводить кампании по просвещению о финансовых и демографических рисках иммортализма и привлекать экспертов для противодействия легализации эвтаназии.